

Número 2

ISSN 1853-7626

URBANIA

Revista latinoamericana de
arqueología e historia
de las ciudades

ARQUEOCOOP

Urbania. Revista de arqueología e historia de las ciudades

ISSN 1853-7626
Número 2 - 2012
Publicación anual por
Arqueocoop Ltda.
Impreso en Argentina

Director: *Ulises Camino*

Diseño de tapa: *Sheila Alí, Aniela Traba y Diana Vigliocco*

Logo ilustrado: *Diana Vigliocco*

Imagen de contratapa: Archivo General de la Nación

Editado por Arqueocoop Ltda.

La revista *Urbania* es propiedad de la cooperativa de trabajo Arqueocoop Ltda. (Matrícula N° 38226)

Comisión Directiva

Presidente: *Ulises Adrián Camino*

Vice-presidente: *Javier Ezequiel Hanela*

Secretaria: *María Cristal García*

Prosecretaria: *María Valeria Castiglioni*

Tesorera: *Silvina Tatiana Seguí*

Av. Gaona 4660

Of 6 y 7 - CP1407

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

urbaniapublicaciones@gmail.com

www.arqueocoopltda.com.ar

Suscripción anual:

Individual: latinoamérica 12 U\$S - resto del mundo 17 U\$S

Institucional: latinoamérica 22 U\$S - resto del mundo 32 U\$S

Director

Ulises Camino

Comité Editorial

Secretaria:

Aniela Traba

Sheila Ali

Federico Coloca

Silvina Seguí

Diana Vigliocco

Edición y Diagramación

Sheila Ali

Aniela Traba

Diana Vigliocco

Administración

Valeria Castiglioni

Javier Hanela

Coordinación

Daniel Batres

Cristal García

Juan P. Orsi

Comité Académico

Dr. Rodolfo Raffino

Dr. Mariano Ramos

Dra. Ana María Rocchietti

Dr. Daniel Schávelzon

Dr. Mario Silveira

Dra. Alicia Tapia

Auspicios Institucionales

**Centro de
Arqueología Urbana -
FADU-UBA**

**Patrimonio e
Instituto Histórico**

de la Ciudad de Buenos Aires

MUNICIPIO DE MORÓN
Instituto y Archivo Histórico de Morón

MUSEO
de La Plata

Evaluadores del Número 2

Dr. Horacio Chiavazza - Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Argentina.

Dra. Ana Igareta - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

Dr. Carlos Landa - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Virginia Pineau - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires - CONICET. Buenos Aires. Argentina.

Dra. Alicia Tapia - Instituto de Arqueología (IdA), Universidad de Buenos Aires

Dr. J. Roberto Bárcena - CONICET - Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza. Argentina.

Dra. Victoria Pedrotta - CONICET/INCUAPA - UNICEN y Universidad Maimónides. Buenos Aires. Argentina.

Lic. Mónica Carminatti - Centro de Arqueología Urbana - FADU, Universidad de Buenos Aires. Argentina.

CONTENIDOS

Editorial	7
Prólogo	
Ciudades precolombinas en Argentina, <i>Rodolfo Raffino</i>	9
Artículos	
Caminos y paisaje en la costa del Pago Grande. Sondeos en la casa Oks, Martínez, Buenos Aires, <i>Daniel Schávelzon, Patricia Frazzi y Mario Silveira</i>	21
“La Casa del Bicentenario” en La Matanza. Una mirada de la estructura y sus modificaciones, <i>Daniela Ávido</i>	37
Cerámica de las Clarisas: aportes a las identidades y dinámicas sociales en el Santiago (Chile) colonial, <i>Mónica Santana Jeria</i>	49
Recuperación de la primera generación de molinos harineros tracción a sangre en la llanura pampeana, <i>María Amanda Caggiano y Virginia Dubarbier</i>	71
Informe Extendido	
Informe de las labores de rescate arqueológico por las obras de construcción del ferrocarril urbano en el casco antiguo de la ciudad de Santiago, Chile. <i>Alfredo Gómez Alcorta Y Claudia Prado Berlien</i>	95

Informes Breves

Casa del virrey liniers: apuntes sobre la presencia de cuentas
(Buenos Aires, Argentina),
Odlanyer Hernández de Lara y Maria Eva Bernat 107

Millones de años a centímetros de la superficie del patio del Virrey,
Mario Silveira y Horacio Padula 113

Excavaciones arqueológicas en plaza San Martín,
Ciudad de Buenos Aires,
Silvina Seguí y Federico Coloca 117

Notas

Botijas en la antigua ribera porteña,
Ricardo Orsini 125

Museo Arqueológico de La Boca (MUSA BOCA).
Virtualidad del saber arqueológico,
Marcelo N. Weissel 127

Entrevista

Entrevista al Dr. Ianir Milevski,
por Javier Hanela 129

Normas Editoriales 141

CASA DEL VIRREY LINIERS: APUNTES SOBRE LA PRESENCIA DE CUENTAS (BUENOS AIRES, ARGENTINA)

Odlanyer Hernández de Lara¹ y María Eva Bernat¹

La denominada Casa del Virrey Liniers, ubicada en la calle Venezuela 469, en el barrio de San Telmo de la Ciudad de Buenos Aires (Argentina), constituye uno de los pocos inmuebles coloniales que se conservan en la urbe porteña. Las referencias históricas conocidas ofrecen una fecha de construcción aproximada de la década de 1780, probablemente construida sobre una casa anterior. El inmueble sufrió un sinnúmero de modificaciones constructivas con posterioridad que convergieron en lo que se conserva actualmente.

Las excavaciones arqueológicas realizadas durante el año 2012, por el equipo de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección del Dr. Daniel Schávelzon, permitieron detectar un conjunto de muros de ladrillos que parecen corresponder al siglo XVIII, donde se han podido diferenciar al menos tres momentos constructivos (Schávelzon *et al.* 2012). Entre los cimientos encontrados se localizó un espacio con alta densidad de evidencias arqueológicas (unidad estratigráfica 28), lo que conllevó a una revisión exhaustiva de todo el sedimento excavado (Fig. 1). Para ello se procedió al lavado por flotación del sedimento, que nos permitió recuperar, hasta el momento, 39 cuentas de vidrio y de otros materiales, vertebras de pescado, escamas y semillas, entre otros restos muy pequeños.

Figura 1. Arriba: plano de la excavación arqueológica, con la ubicación de la unidad estratigráfica 28 (UE 28), de donde se rescataron la mayor cantidad de las cuentas. Abajo: dos vistas de la UE 28.

¹ Grupo de Arqueología de la Dirección General de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
E-mail: odlanyer@cubaarqueologica.org; airamazul@hotmail.com

Entre las cuentas recuperadas se encuentran 34 fabricadas en vidrio (Fig. 2), 3 en un tipo de roca sin definir y 2 en una materia prima no identificada hasta el momento, con un diámetro que varía dependiendo del material utilizado. Las de vidrio oscilan entre los 2 y 6 milímetros, y las dos no identificadas entre 8,5 y 9 milímetros. Es interesante destacar que las tres cuentas de roca se encuentran fracturadas por el orificio, lo que imposibilitó determinar el diámetro de las mismas, pero parecen semejarse a las dos completas. En el caso de las de vidrio, todas presentan un grado de conservación bueno, solo con desgastes del propio uso y algunas con pequeñas fracturas.

Las cuentas de vidrio representan una gama de colores que varían entre el azul, verde, marrón y blanco, ya sean opacos o traslúcidos. Estas fueron traídas en grandes cantidades hacia América desde el siglo XVI, sobre todo para rosarios y collares, aunque también se utilizaron, en algunos casos, como amuletos (ensartadas o cosidas a la ropa) (Deagan 1987). En el caso de Argentina, las cuentas de vidrio poseen una amplia representación en todo el país, tanto en contextos históricos como en sitios de contacto hispano-indígena (Tapia y Pineau 2011), constituyendo mercancías de intercambio. En la ciudad de Buenos Aires es común su presencia en los inmuebles y predios excavados, con una amplia variabilidad (Daniel Schávelzon, comunicación personal 2012).

Figura 2. Vista de algunas de las cuentas de vidrio encontradas. Abajo: grupo de cuentas de vidrio de diferentes colores. Arriba: un grupo de cuentas de diversos tamaños; el ejemplar del extremo derecho es el único facetado.

Las que nos ocupan parecen haber sido ensartadas probablemente en algún tipo de collar, aunque algunas de ellas pueden corresponder a un rosario. Algunas de las cuentas presentan desgaste en la parte del orificio que nos permite inferir su uso como parte de algún ensarte. Un solo ejemplar, de color azul oscuro, se encuentra facetado y corresponde al tipo WIIc de Kidd y Kidd (1970) (Fig. 2). Dentro del resto de las cuentas están presentes formas redondeadas, tubulares y ovaladas.

Las “otras” cuentas (Fig. 3 E), entre las cuales se encuentran tres de roca, son las de mayores dimensiones. Las tres cuentas incompletas presentan fractura concoidal, lo que parece indicar que están elaboradas en algún tipo de roca silíceo (Fig. 3 B y D). La observación a partir del Microscopio Electrónico de Barrido (MEB), aplicando una pátina de oro paladio sobre la superficie de la pieza, permitió observar marcas de lascado (Fig. 3 B) y unas estrías paralelas (perpendiculares al agujero de la cuenta) (Fig. 3 A).

Por otra parte, las dos cuentas completas presentan unas marcas semejantes a un torneado que en un principio parecían indicar su fabricación en madera (Fig. 3 C). Pero, la presencia de pequeños lascados en los alrededores del agujero sugirió su correspondencia con las cuentas fracturadas, analizadas en el MEB. Las estrías paralelas antes mencionadas parecen corresponder a estas “marcas de torneado”. Estas piezas completas no fueron objeto de observación en el MEB por las características del tratamiento de la superficie a realizar y su irreversibilidad.

Las denominadas cuentas de piedra formaron parte de abalorios, collares, rosarios y amuletos. Hacia América se embarcaban como artículos de adornos personales. Sólo en 1592, según Deagan (2002), llegaron 2 mil abalorios negros para canastilla y en 1603 los abalorios negros y de colores aumentaron a la cifra de 6 mil. Otros productos que coinciden con el color de estas piezas son las cuentas de azabache, que llegaron a sumar 44 mil en 1613. En ese mismo año, las cuentas de granate negro contabilizaron 85 mil. Es interesante agregar que el azabache, reconocida como piedra semipreciosa, tiene fractura concoidal, lo que coincide con las piezas en cuestión. Además, las cuentas de azabache aparecen a partir del siglo XVII en adelante, lo que estaría concordando con la cronología que se estima para la Casa del Virrey Liniers. No obstante, es preciso esperar que los estudios más detallados que se están llevando a cabo, dirigidos a determinar la materia prima de estas cuentas, puedan aportar información al respecto.

En este caso, las cuentas pueden haber correspondido a rosarios, especialmente a las denominadas cuentas *paters*, que hacían de separadores entre los conjuntos de cuentas pequeñas (*aves*). Pero también pudieron formar parte de amuletos, teniendo en cuenta la información histórica sobre el uso de los abalorios de azabache contra el mal de ojos.

La variedad de cuentas encontradas, en un conjunto de sólo 39 cuentas, sumado a la distribución de los hallazgos, indica la presencia de varios collares, rosarios u adornos, aunque no se descarta la posibilidad de que alguna haya formado parte de amuletos, teniendo en cuenta la presencia en la excavación de una higa negra¹ (Fig. 4).

¹ Amuleto tallado en forma de mano cerrada utilizada contra el mal de ojos, especialmente en los niños, como pendiente.

Figura 3. A y B: imágenes por microscopio electrónico de barrido (A en escala de 500 µm y B en 2000 µm), donde se observan los detalles del lascado y las estrías paralelas (cortesía de Roberto Pujana y Horacio Padula); C y D: detalles del torneado (izquierda) de una de las supuestas cuentas de madera y el lascado (derecha) de una de las cuentas de roca; E: vista de las cuentas de roca y posible madera.

Figura 4. Anverso y reverso de la higa negra encontrada en la Casa del Virrey Liniers.

BIBLIOGRAFÍA

Deagan, K.

1987. *Artifacts of the Spanish Colonies of Florida and the Caribbean, 1500-1800*, vol. 1. *Ceramics, glassware and beads*. Smithsonian Institution, Washington, D.C.

2002. *Artifacts of the Spanish Colonies of Florida and the Caribbean, 1500-1800*, vol. 2. *Portable personal possessions*. Smithsonian Institution, Washington, D.C., USA.

Kidd, K.E., and M. Kidd

1970. A classification system for glass trade beads for the use of field archaeologists. *Canadian Historic Sites Occasional Papers in Archaeology and History* 1:45-89.

Schávelzon, D., Hernández de Lara, O., Frazzi, P. Orsini, R., Bernat, E. y H. Padula

2012. Casa del Virrey Liniers: aproximaciones arqueológicas a un inmueble porteño. Ponencia presentada en el VII Coloquio Binacional Argentino-Peruano. Buenos Aires, Argentina.

Tapía, A. y V. Pineau

2011. Diversidad de las cuentas vítreas. Los hallazgos de la Misión de Santiago del Baradero (siglo XVII). *Arqueología* 17:119-136. Instituto de Arqueología, FFyL - Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina.